

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

PERFIL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS QUE FAZEM USO DE PSICOTRÓPICOS EM NAZARÉ DA MATA, PERNAMBUCO

DARIO CESAR DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

Resumo

Este estudo buscou identificar o perfil de estudantes universitários de Nazaré da Mata, Pernambuco, em relação ao uso de psicotrópicos. Foram entrevistados 165 estudantes, de ambos os sexos, matriculados no curso de farmácia, com idades entre 18 e 56 anos. Entre os entrevistados, 17 admitiram fazer uso de medicamentos psicotrópicos, sendo 5 homens e 12 mulheres. Foi observada uma maior prevalência de uso entre as mulheres e estudantes solteiros. Quanto às variáveis econômicas, foi constatado um uso significativo entre aqueles que trabalham e possuem uma renda mensal entre 1 e 3 salários mínimos. No que diz respeito às variáveis comportamentais, é importante destacar que a maioria dos entrevistados que utiliza psicotrópicos não fuma, não consome bebidas alcoólicas e não pratica exercícios físicos. Em relação às variáveis clínicas, os principais sinais psicossomáticos entre os estudantes que utilizam psicotrópicos são a insônia e a ansiedade, sendo que a maioria deles é acompanhada por psiquiatras. A maioria dos estudantes retorna à consulta mensalmente e está em tratamento há mais de 2 anos. Os medicamentos mais utilizados pelos estudantes são o escitalopram e a fluoxetina, ambos inibidores seletivos de recaptção de serotonina. Quatro estudantes utilizam o escitalopram e dois utilizam a fluoxetina. Alguns entrevistados relataram efeitos adversos, como alterações no sono, nível de energia corporal e cefaleia. Com base na pesquisa, pode-se concluir que a maioria dos estudantes universitários que utiliza psicotrópicos é composta por mulheres, motivadas principalmente por ansiedade e depressão. Esse estudo contribui para uma melhor compreensão do perfil desses estudantes na Faculdade Santíssima Trindade de Nazaré da Mata, em Pernambuco.

Palavras-chave: Perfil, Psicotrópicos, Universitários.

Abstract

This study aimed to identify the profile of university students from Nazaré da Mata, Pernambuco, regarding the use of psychotropic drugs. A total of 165 students, of both genders, enrolled in the pharmacy course and aged between 18 and 56 years, were interviewed. Among the participants, 17 admitted to using psychotropic medications, with 5 men and 12 women. A higher prevalence of use was observed among women and single students. Regarding economic variables, a significant use was found among those who work and have a monthly income between 1 and 3 minimum wages. In terms of behavioral variables, it is important to highlight

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

that the majority of interviewed individuals who use psychotropics do not smoke, do not consume alcoholic beverages, and do not engage in physical exercise. In relation to clinical variables, the main psychosomatic symptoms among students who use psychotropics are insomnia and anxiety, with the majority of them being accompanied by psychiatrists. Most students return for monthly consultations and have been in treatment for over 2 years. The most commonly used medications by the students are escitalopram and fluoxetine, both selective serotonin reuptake inhibitors. Four students (23.5%) use escitalopram, and two (11.8%) use fluoxetine. Some interviewees reported adverse effects, such as changes in sleep, bodily energy levels, and headaches, corresponding to 17.6%, 17.6%, and 11.8% respectively. Based on the research, it can be concluded that the majority of university students who use psychotropics are women, primarily motivated by anxiety and depression. This study contributes to a better understanding of the profile of these students at Santíssima Trindade College in Nazaré da Mata, Pernambuco.

Keywords: Profile, Psychotropic drugs, University students.

Resumem

Este estudio buscó identificar el perfil de estudiantes universitarios de Nazaré da Mata, Pernambuco, en relación con el uso de psicotrópicos. Se entrevistó a 165 estudiantes de ambos sexos, matriculados en el curso de farmacia, con edades comprendidas entre 18 y 56 años. Entre los entrevistados, 17 admitieron hacer uso de medicamentos psicotrópicos, siendo 5 hombres y 12 mujeres. Se observó una mayor prevalencia de uso entre las mujeres y los estudiantes solteros. En cuanto a las variables económicas, se constató un uso significativo entre aquellos que trabajan y tienen un ingreso mensual entre 1 y 3 salarios mínimos. En lo que respecta a las variables de comportamiento, es importante destacar que la mayoría de los entrevistados que utilizan psicotrópicos no fuman, no consumen bebidas alcohólicas y no practican ejercicio físico. En relación con las variables clínicas, los principales síntomas psicossomáticos entre los estudiantes que utilizan psicotrópicos son el insomnio y la ansiedad, y la mayoría de ellos es acompañada por psiquiatras. La mayoría de los estudiantes regresa a consulta mensualmente y lleva más de 2 años en tratamiento. Los medicamentos más utilizados por los estudiantes son el escitalopram y la fluoxetina, ambos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Cuatro estudiantes (23,5%) utilizan escitalopram y dos (11,8%) utilizan fluoxetina. Algunos entrevistados reportaron efectos adversos, como cambios en el sueño, nivel de energía corporal y cefalea, que corresponden al 17,6%, 17,6% y 11,8%, respectivamente. Basándose en la investigación, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes universitarios que utilizan psicotrópicos son mujeres, motivadas principalmente por la ansiedad y la depresión. Este estudio contribuye a una mejor comprensión del perfil de estos estudiantes en la Faculdade Santíssima Trindade de Nazaré da Mata, en Pernambuco.

Palabras clave: Perfil, Psicotrópicos, Universitarios.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

1 INTRODUÇÃO

As substâncias psicotrópicas são classificadas como substâncias químicas que por sua vez agem na função psicológica e modificam a situação mental em que o usuário se encontra, o que compreende as drogas com ação alucinógena, tranquilizante e antidepressiva. Diante disso, vale ressaltar que essas drogas interagem no sistema nervoso central (SNC) e possui a capacidade de promover variações no comportamento, humor e cognição de seus desfrutadores (Brito e Silva, 2021). O uso dessas substâncias por conta própria ou prescrito ilegalmente deve ser abortado, pois as consequências tendem a ser fatal devido ao alto risco de efeitos colaterais que são prejudiciais à saúde e em consequência disso é proposto que doses elevadas excedendo a posologia recomendada e experimentos inacabados sejam rejeitados (Kantorski *et al.* 2020).

No Brasil a legislação que aprova o regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial é a Portaria Nº 344, de 12 de maio de 1998. Nela estão contidas todas as informações desde as definições, autorizações, comércio, transporte, prescrição, escrituração de estabelecimentos, armazenamento, entradas e saídas, embalagem, fiscalização e classificação de acordo com a finalidade desse grupo de medicamentos (BRASIL, 1998). O controle e fiscalização dos medicamentos de controle especial são de exclusividade no Ministério da Saúde (MS) e obedecem ao Artigo 6º da Lei n.º 6.368, de 21 de outubro de 1976 – e, depois, por força da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, desenvolvidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que busca reprimir o uso abusivo e indevido desses medicamentos pela população, com a finalidade de proteger e promover a saúde (BRASIL, 1976).

O processo de dispensação é umas das etapas importantes desse grupo de medicamento e as saídas são realizadas de acordo com o tipo de medicamento apresentado no receituário. No caso, as receitas B1 e B2 (psicotrópicos/anorexígenos) em receita de cor azul, com validade por até 30 dias a partir da data do preenchimento (BRASIL, 1998, Port. 344).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

O uso de psicotrópicos está relacionado ao tratamento de diversas patologias de transtorno mentais comuns (TMC), incluindo a depressão, ansiedade, insônia, tristeza, fadiga, anorexia, falta de ar, cefaleia, entre outras que são frequentes no dia a dia da sociedade, podendo citar assim estresse e preocupação que são pontos impulsivos no desenvolvimento de TMC (Sacramento et al., 2021).

Na correria do cotidiano a importância necessária para interromper o avanço de patologias mais sérias não é suprida e ao longo prazo é necessário um tratamento mais agressivo para contê-las, ou seja, o uso de psicotrópicos que muitas vezes torna os usuários mais dependentes. Segundo a organização mundial de saúde (OMS), aproximadamente 12 a 15% da população brasileira, incluindo todas as faixas etárias são acometidas por TMC, esse índice só aumenta drasticamente, principalmente por habitantes de comunidade pobres, desempregados e do sexo feminino. Aproximadamente 10% da sociedade que reside na região urbana faz uso de pelo menos um psicotrópico de forma abusiva, isto é, sem prescrição médica, geralmente, o uso equivocado deste medicamento está associado a diversos fatores como a falta de tempo para comparecer em clínicas, alto custo das consultas, falta de confiança nos psiquiatras e até mesmo o receio de ser diagnosticado (a) com algum transtorno mental. (Ferraz et al., 2018).

O paciente ao ser diagnosticado com um desses transtornos mentais é impulsionado a iniciar um tratamento, seja farmacológico ou não, ou a associação dos dois. Cumprir ao horário, dose e tempo de tratamento são pontos principais para se obter sucesso no resultado terapêutico, o que irá garantir ao paciente benefícios, controlando sua condição física e mental, como também a melhoria da qualidade de vida. Sabe-se que muitas são as dificuldades em relação à adesão ao tratamento, que vai desde a não aceitação frente ao diagnóstico, como efeitos adversos ao medicamento, comunicação ruim com o prescritor, até mesmo a falta de apoio familiar. Motivos esses que podem levar o paciente a desistir do seu tratamento e como consequência o retardo da finalidade farmacológica (Ibanes et al., 2014).

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

É importante destacar que com o início da pandemia do COVID-19, as modificações foram intensas na vida da população, inclusive dos universitários que possuíam aulas presenciais. Com o cenário em que o mundo se encontrava, os encontros presenciais foram interrompidos e o ensino remoto foi ofertado, e isto ocasionou frustração em boa parte dos universitários, sendo alvo de muita tristeza e medo para se adaptar ao novo modelo de ensino, além da incerteza sobre o futuro, fracasso de seus objetivos e até mesmo cobrança por parte dos familiares, o que leva a um desgaste psicológico e surgimento de sinais psicossomáticos. Numerosos estudos registram que cerca de 15 a 25% dos universitários será alvo de algum transtorno mental durante o período de formação (Vasconcelos et al., 2015).

Em relação aos municípios do país, como a cidade de Nazaré da Mata, os estudos epidemiológicos são ainda mais escassos, não há dados de prevalência suficientes para identificar o perfil da população que faz uso de medicamentos psicotrópicos e de que forma isto pode afetar a qualidade de vida. Diante disto, este projeto propõe identificar o perfil de estudantes universitários da Faculdade Santíssima Trindade (FAST), localizada na cidade de Nazaré da Mata – PE que fazem uso de psicotrópicos e a adesão ao tratamento.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A seguinte pesquisa é compreendida como um estudo epidemiológico de delineamento transversal. A coleta dos dados foi realizada através de questionário, elaborado de forma semi-estruturada contendo ao total 27 perguntas divididas em sessões A, B, C e D na qual estavam relacionadas com as áreas de características demográficas, socio-econômicas, comportamentais e clínicas, respectivamente. Nas variáveis clínicas, quanto aos medicamentos psicotrópicos em uso, foi utilizada a lista C1, caracterizada pela lista das outras substâncias sujeitas a controle especial em duas vias. As sessões descritas foram escolhidas para atender os objetivos do estudo proposto e obter resultados que possam ser correlacionados

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Todos os dados foram coletados através de questionário com a população de estudantes do curso de Farmácia, da Faculdade Santíssima Trindade, localizada na Rua Profº. Américo Brandão, 46, Centro, Nazaré da Mata, Pernambuco. Com uma população de 235 estudantes, número correspondente ao total de matriculados no curso de farmácia até primeiro semestre de 2022. Tendo como critérios de inclusão os estudantes regularmente matriculados no curso de bacharelado em Farmácia da Faculdade Santíssima Trindade; de ambos os sexos; com idade entre 18-56 anos e de exclusão os estudantes que não tenham disponibilizado tempo para responder o questionário em todo o período da coleta de dados e que por algum motivo estiveram impossibilitados de se comunicar.

O recrutamento foi realizado, de forma presencial, através da comunicação oral, mediante aviso prévio ao coordenador do curso sobre o projeto. Juntamente com o questionário foi entregue um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que possuía em seu corpo a explicação do projeto bem como a importância da participação de cada um dos participantes; informações para leitura e concordância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As respostas ao questionário só foram validadas caso o TCLE fosse preenchido.

Todos os TCLE e questionários foram escaneados com as respostas no formato PDF, arquivados e salvos em CD e em pen drive pela pesquisadora. Bem como guardados em arquivo físico, em um espaço reservado na Faculdade Santíssima Trindade, pelo período de 5 anos.

O procedimento de análise dos dados foi realizado por meio do pacote estatístico SPSS para Windows versão 20. As análises descritivas foram realizadas por meio do cálculo de proporções, com confecção de gráficos e tabelas. A coleta de dados foi realizada mediante aprovação do comitê de ética (466/12 ou 510/16) (CAAE: 59479922.1.0000.5208).

3 RESULTADOS

A população para esse estudo foi composta por 235 (duzentos e trinta e cinco) alunos matriculados no curso de Farmácia da Faculdade Santíssima Trindade - FAST, até o primeiro semestre de 2022. Entre os 235 alunos da população, 165 estavam presentes nos dias das entrevistas. Dos 165 alunos, 17 responderam que faziam uso de medicamentos psicotrópicos. Pode-se observar na Tabela 1 a caracterização da amostra dos alunos entrevistados quanto as variáveis demográficas relacionadas a gênero, raça, estado civil e se possui filhos ou não.

Tabela 1 - Caracterização da amostra de estudantes universitários entrevistados quanto as variáveis demográficas.

Variáveis		Amostra de entrevistados que fazem uso de psicotrópicos (%)
Sexo	Masculino	5 (29,4%)
	Feminino	12 (70,6%)
Raça	Branca	6 (35,3%)
	Parda	9 (52,9%)
	Amarela	0 (0%)
	Preta	2 (11,8%)
Estado Civil	Indígena	0 (0%)
	Outros	0 (0%)
	Solteiro	10 (58,8%)
	Casado	7 (41,2%)
	Viúvo	0 (0%)
Possui Filhos	Divorciado	0 (0%)
	Outros	0 (0%)
	Sim	6 (35,3%)
	Não	11 (64,7%)

Fonte: Dados obtidos no estudo.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Dos 17 estudantes universitários que usam psicotrópicos 12 (70,6%) são do sexo feminino, 9 (52,9%) são de raça parda, 10 (58,8%) são solteiros, seguido de 7 (41,2%) que são casados e 11 (64,7%) deles relatam possuir filhos.

De acordo com a Tabela 2, na qual foi questionado sobre a condição econômica dos entrevistados, pode-se observar que a maioria dos que fazem uso de psicotrópicos trabalham 10 (58,8%).

Tabela 2 - Caracterização da amostra de estudantes universitários entrevistados quanto as variáveis socioeconômicas.

Variáveis		Amostra de entrevistados que fazem uso de psicotrópicos (%)
Trabalha	Sim	10 (58,8%)
	Não	7 (41,2%)
	Não informado	0 (0,0%)
Renda mensal	Menor ou igual a 1 salário mínimo	5 (29,4%)
	Entre 1 salário mínimo 3 salários mínimos	5 (29,4%)
	Maior que 3 salários mínimos	0 (0,0%)
	Não informado	7 (41,2%)

Fonte: Dados obtidos no estudo.

Dando ênfase a renda mensal, a maioria dos que fazem uso de medicamentos psicotrópicos apresentam em média uma renda mensal de 1 salário mínimo 5 (29,4%), seguindo de 1 a 3 salários mínimos 5 (29,4%). Por outro lado 7 (41,2%) deles não trabalham. Considerando o fato da condição do ambiente de trabalho, a maior parte deles relatam não apresentar estresse.

De acordo com as variáveis comportamentais dos entrevistados que usam psicotrópicos, é importante destacar que 16 (94,1%) deles não possuem em sua rotina a prática do tabagismo, como também não consomem bebida alcoólica 14 (82,4%).

Tabela 3 – Caracterização da amostra de estudantes universitários entrevistados quanto as variáveis comportamentais.

Variáveis		Amostra de entrevistados que SIM fazem uso de psicotrópicos (%)
Tabagismo	Sim	1 (5,9%)
	Não	16 (94,1%)
	Não informado	0 (0,0%)
Consumo de álcool	Sim	3 (17,6%)
	Não	14 (82,4%)
	Não informado	0 (0,0%)
Atividade física	Sim	8 (47,1%)
	Não	9 (52,9%)
	Não informado	0 (0,0%)

Fonte: Dados obtidos no estudo.

Quanto á prática de atividade física, observou-se um cenário negativo, sendo possível constatar que 9 (52,9%) dos alunos não praticam algum tipo de exercício físico, seguido de 8 (47,1%) que relatam a prática no seu cotidiano.

Antes de procurar um profissional especializado, os entrevistados apresentaram previamente um ou mais sinais psicossomáticos. Como é possível observar na Tabela 4 que aborda as variáveis clínicas.

Tabela 4 – Caracterização da amostra de estudantes universitários entrevistados quanto as variáveis clínicas.

Variáveis		Amostra de entrevistados que fazem uso de psicotrópicos (%)
Sinais psicossomáticos que apresentados pelos participantes	Ansiedade, insônia e irritabilidade;	1 (5,8%)
	Desânimo, insônia e irritabilidade;	2 (11,7%)
	Desânimo, desinteresse pelas atividades, insônia e irritabilidade;	1 (5,8%)
	Desinteresse pelas atividades, desânimo, falta de concentração, insônia e irritabilidade;	1 (5,8%)
	Fadiga, insônia e irritabilidade;	1 (5,8%)

Fadiga, falta de concentração e desinteresse;	1 (5,8%)
Falta de concentração, insônia e irritabilidade;	1 (5,8%)
Falta de concentração e irritabilidade;	1 (5,8%)
Falta de concentração, desinteresse pelas atividades, insônia e irritabilidade;	1 (5,8%)
Insônia e desânimo;	1 (5,8%)
Apenas ansiedade;	2 (11,7%)
Apenas depressão;	1 (5,8%)
Apenas desânimo;	1 (5,8%)
Apenas insônia;	2 (11,7%)

Fonte: Dados obtidos no estudo.

Dessa forma, entre os participantes que apresentaram apenas um sinal é possível destacar a ansiedade e a insônia, tendo uma representação de 11,7% para ambas, quanto aos participantes que apresentaram conjuntamente mais de um sinal é possível citar a insônia, irritabilidade e desânimo que também representam 11,7% dos sinais. Diante disso, é importante frisar que esses sinais psicossomáticos foram percepção dos próprios participantes.

Ainda no eixo sobre variáveis clínicas, foi questionado sobre a procura de um profissional da saúde ao apresentar sinais psicossomáticos citados na Tabela 4 e como resultado positivo, observa-se que a maioria dos alunos que fazem o uso de medicamento psicotrópicos foram a procura de um profissional na área da saúde, no qual a maior parte deles são acompanhados pelo psiquiatra 10 (58,8%) e retornam a consulta uma vez ao mês 6 (35,3%) (Tabela 5).

Tabela 5 - Caracterização dos estudantes universitários que fazem uso de medicamentos psicotrópicos quanto a procura por um profissional de saúde.

Variáveis Clínicas		Amostra de entrevistados que fazem uso de psicotrópicos (%)
Médico - Acompanhante	Clínico geral	3 (17,6%)
	Psiquiatra	10 (58,8%)
	Não informado	4 (23,5%)

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Frequência da consulta	1 vez ao mês	6 (35,3%)
	A cada 3 meses	1 (5,9%)
	A cada 6 meses	4 (23,5%)
	1 vez ao ano	1 (5,9%)
	Não informado	5 (29,4%)

Fonte: Dados obtidos no estudo.

De acordo com a figura 1 é possível verificar não só o tempo em que os alunos entrevistados estão em tratamento, como também há quanto tempo ele foi iniciado. A partir da análise do presente estudo, foi possível observar uma correlação bastante elevada em relação aos alunos entrevistados que estão em tratamento a mais de dois anos, que corresponde a 9 (52,9%) deles, como também aos que iniciaram o tratamento a menos de 3 meses, sendo equivalente a 5 (29,4%) dos participantes que fazem uso de psicotrópicos.

Figura 1: Tempo de tratamento dos participantes (Fonte: Dados obtidos no estudo).

As figuras 2 e 3 representam as variáveis clínicas quanto ao tipo de medicamento utilizado pelos estudantes universitários e os efeitos adversos relatados pelos mesmos.

Figura 2 - Medicamentos psicotrópicos que os estudantes universitários fazem uso (Fonte: Dados obtidos no estudo).

Figura 3 - Efeitos adversos relatados pelos estudantes universitários causados pelos medicamentos psicotrópicos utilizados (Fonte: Dados obtidos no estudo).

Quanto ao medicamento psicotrópico utilizado pelos estudantes universitários, observou-se que a maioria faz o uso do escitalopram (23,5%) e fluoxetina (11,8%) (Figura 2). A maior parte deles relataram apresentar efeitos adversos como alterações no sono (17,6%), nível de energia corporal (17,6%) e cefaleia (11,8%) (Figura 3).

4 DISCUSSÃO

Este estudo mostra o perfil dos estudantes universitários que fazem o uso de medicamentos psicotrópicos da Faculdade Santíssima Trindade na cidade de Nazaré da Mata no estado de Pernambuco. A amostra foi composta por universitários regularmente matriculados no curso bacharelado em Farmácia, de ambos os sexos, diante dos resultados obtidos foi possível validar que cerca de 58,8% dos que fazem uso de psicotrópicos se declararam solteiros, também foi possível verificar uma maior

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

representação quanto ao sexo feminino sendo correspondente a 70,6%. O que está em concordância com a literatura, pois ao comparar com outro estudo também é comprovado que os usuários de psicotrópicos são em sua maioria mulheres (78,95%), indivíduos com idade entre 18 a 59 anos (68,42%), com baixa escolaridade (68,42%) e pertencentes as classes econômicas C e D (64,91%), (Ramon, et al.2019). Sendo possível concluir que o uso de psicotrópicos é mais frequente em mulheres, em especial os antidepressivos e ansiolíticos figuram como as classes terapêuticas mais utilizadas, sendo estas mesmas classes mais prevalentes nas prescrições direcionadas ao sexo feminino.

Em relação as variáveis econômicas, observou-se que o uso de medicamentos psicotrópicos é significativo em pessoas que trabalham e possuem uma renda mensal entre 1 a 3 salários mínimos. Verificou-se também uma associação significativa entre uso de psicofármacos e o vínculo empregatício, onde os indivíduos que trabalham possuem mais chance de usarem estes medicamentos quando comparados aos indivíduos que não possuem algum tipo de ocupação (Ramon, et al.2019). Um estudo com 123 trabalhadores de dois hospitais públicos em Alagoas revelou que 37,4% tinham 16 ou mais anos de atuação na área; 14,6% consideravam-se estressados; 13% sofriam de insônia; 9,76% alegaram que o uso de medicamentos psicoativos tinha relação com o trabalho; 37,4% faziam uso tranquilizantes e ansiolíticos e, na categoria dos opiáceos, 23,5% (Maciel et al., 2017).

Quanto a prática do tabagismo e consumo de álcool, o resultado foi positivo, pois a maioria não possui o hábito de fumar e utilizar bebida alcoólica. Referente a prática de atividades físicas, boa parte são sedentários, que é um ponto negativo, pois segundo estudos os exercícios físicos auxiliam bastantes no tratamento de doenças. Assim, a prática regular de atividade física é um dos fatores relacionado à promoção da saúde, além de prevenir complicações futuras. Então, melhora do condicionamento físico, proporcionada pelas atividades físicas, é considerada uma das maneiras mais eficazes para reduzir os riscos de doenças. Se praticadas regularmente, proporcionam

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

benefícios físicos e psicológicos fundamentais para a saúde adulta (Agostinho et al., 2017).

No questionário aplicado foi abordado a questão dos sinais psicossomáticos apresentados pelos estudantes universitários que fazem o uso do medicamento psicotrópico e como resultado, a maior parte deles relataram apresentar ansiedade, insônia, irritabilidade e desânimo. Os mesmos, ao apresentarem esses sinais recorreram a ajuda de um profissional da área da saúde, especialmente o psiquiatra, e mantêm a frequência da consulta uma vez ao mês. O uso de agentes antidepressivos ou ansiolíticos permitem minimizar os sintomas emocionais, porém a psicoterapia possibilita a compreensão da origem dessas queixas, ajudando esses pacientes a trabalharem com as emoções desencadeadas pelos traumas que determinaram o transtorno somatoforme. Portanto, a combinação de terapias e profissionais possibilita um tratamento mais eficaz ao paciente (Ribeiro, 2020).

Dentre os medicamentos psicotrópicos utilizados pelos estudantes universitários, encontra-se em maior prevalência o escitalopram e o fluoxetina, que são antidepressivos da classe dos inibidores seletivos de recaptção de serotonina, indicados para o tratamento de ansiedade e depressão. Os antidepressivos são medicamentos submetidos a controle especial de acordo com a Portaria SVS/MS nº 344 de 1998, que aprova as normas técnicas sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Eles devem ser comercializados por meio da apresentação e retenção de receituário específico (Oliveira, 2015). Em relação ao uso dos fármacos antidepressivos, a Fluoxetina foi o medicamento mais utilizado pelos participantes, seguido do Escitalopram e Sertralina, eles pertencem à classe dos Inibidores Seletivos da Recaptção da Serotonina (ISRS), sendo principalmente prescritos por apresentar maior aceitabilidade, melhor adesão ao tratamento pelos pacientes e menor percentual de efeitos adversos quando comparados com as outras classes de antidepressivos existentes (Kich et al., 2013)

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

No início da década de 1990, a OMS (Organização Mundial de Saúde) e o INCB (Internacional Narcotics Control Board), alertavam quanto ao uso indiscriminado, efeitos colaterais e falta de controle efetivo de medicamentos psicotrópicos, dando continuidade à diminuição do uso desses medicamentos (Orlandi et al., 2005). Diante dos efeitos colaterais que os entrevistados relataram apresentar ao utilizarem medicamentos psicotrópicos, os mais frequentes foram a alteração no sono e no nível de energia, seguido de cefaleia. Efeitos esses que podem levar o paciente a abandonar o tratamento. Além das dificuldades relacionadas aos sintomas depressivos, aos efeitos dos medicamentos e à carência de suporte, muitos pacientes ainda tem dificuldade de continuar o tratamento, por ausência de conhecimento sobre o transtorno e terapêutica (Ibanes et al., 2014).

A adesão ao tratamento e a visita periódica ao médico é de grande importância para o sucesso terapêutico. De acordo com as respostas do questionário a maioria dos alunos que fazem o uso de medicamento psicotrópicos foram a procura de um profissional na área da saúde e retornam a consulta uma vez ao mês. A aliança terapêutica é, por sua vez, uma característica fundamental dos tratamentos psicológicos. Sendo assim, a adesão é um fator de suma importância para qualidade dessa relação e dos seus efeitos nos resultados do tratamento (Silvares et al., 2012).

Diante do resultado apresentado pelo estudo de caráter epidemiológico, o mesmo cumpre o seu objetivo, em relação a busca pela necessidade de identificar o perfil dos estudantes quanto ao uso do medicamento psicotrópico, visando correlacionar com fatores demográficos, sociais, comportamentais e clínicos; e permitindo possíveis contribuições para a melhora de qualidade de vida dos mesmos.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

5 CONCLUSÃO

O presente estudo analisou o perfil dos acadêmicos do curso de farmácia quanto ao uso de medicamentos psicotrópicos. A partir dos resultados obtidos, constatou-se que a prevalência do uso de psicotrópicos é mais frequente no sexo feminino quando comparado ao sexo masculino. Dessa forma, também foi possível analisar os dados quanto as variáveis socioeconômicas dos participantes e foi concluído que uma parte significativa dos que fazem uso de psicotrópicos, afirmaram que possuem vínculo trabalhista. Uma grande parcela deles não consomem bebida alcoólica, não fumam e a prática de exercícios físicos não faz parte do seu dia a dia. Contudo, verificou-se que o uso de psicotrópicos é realizado para diversas patologias, sendo predominante a ansiedade, desânimo, insônia e irritabilidade. Relataram acompanhamento médico por um psiquiatra e fazem uso do escitalopram e fluoxetina, que são inibidores seletivos de recaptção de serotonina.

Por fim, fica-se claro a importância de conhecer o perfil dos acadêmicos que fazem uso de medicamentos psicotrópicos nas instituições, pois esse estudo pode contribuir de forma positiva para a elaboração de ações futuras de prevenção e promoção da saúde mental na universidade, a título de exemplo, o incentivo da atividade física, vale enfatizar que sua eficácia é comprovada cientificamente na redução de risco de algumas doenças, este estudo também pode ser utilizado como direcionamento para realização de uma pesquisa com uma amostra maior de universitários.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, J. N.; HÉVILA, L. I. L.; GABRIEL, P. L. R. **Uso de psicofármacos e práticas corporais para a saúde em um grupo terapêutico.** SANARE, Sobra - V.16 n.02,p.42-50, Jul./Dez. – 2017. DOI <https://doi.org/10.36925/sanare.v16i2.1177>

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998.** Brasília, 1998. Disponível em: https://bvsm.sau.gov.br/bvs/sau/legis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html. Acesso em 28/06/2023.

BRITO, J. R.; SILVA, P. R.; **Uma análise sobre o consumo de ansiolíticos e antidepressivos entre estudantes de medicina.** Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Católica de Goiás. Goiânia - GO 2021. Disponível em: [https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2092#:~:text=Entre%20os%20antidepressivos%20destacam%2Dse,%25\)%20afirmou%20sentir%20ansiedade%20diariamente](https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2092#:~:text=Entre%20os%20antidepressivos%20destacam%2Dse,%25)%20afirmou%20sentir%20ansiedade%20diariamente). Acesso em 05/06/2023.

DE OLIVEIRA ALVES, M.M.; DE OLIVEIRA, C.D.S.P. Dispensação de Antidepressivos em Farmácias do Setor Público e Privado do Município de Tijucas do Sul-PR. **Revista UNIAN-DRADE**, v. 16, n. 3, p. 160-166, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5935/revuniandrade.v16i3.212>

FERRAZ, L.; LUIS, A. S. P.; ANZOLIN, V.; RIBEIRO, G. M.; ASSUNTA, M. B. Substâncias psicoativas: o consumo entre acadêmicos de uma universidade do sul do Brasil. **Momento: Diálogos em Educação**, v. 27, n. 1, p. 371-386, 2018. DOI: <https://doi.org/10.14295/momento.v27i1.6850>

IBANES, G.; PAIVA, B. C. M.; GRAZIANI, K. G. V; INOCENTE, A. M. Adesão e dificuldades relacionadas ao tratamento medicamentoso em pacientes com depressão. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 4, p. 556-562, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2014670409>

KANTORSKI, L. P.; TREICHEL, C. A. S.; SANTOS, C. G.; MENEZES, E. S.; ALMEIDA, M. D.; ALVES, P. F.; JARDIM, V. M. R. Prevalência do uso de psicotrópicos e conformidade da dose terapêutica entre usuários de saúde mental. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, p. 1-7, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0679>

KICH, D.; HOFMANN, J. Avaliação das notificações de an-tidepressivos prescritos em uma drogaria de Erechim-RS. **PERSPECTIVA**, Erechim. v.37, n.137, p.55-61, 2013. Disponível em https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/137_325.pdf

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

MACIEL, M. P. G. S. et al. **Uso De Medicamentos Psicoativos Entre Profissionais De Saúde**. Rev enferm UFPE on line., Recife, v. 11, n. 7, p. 2881–7, 2017. DOI: <https://doi.org/10.32811/25954482-2019v2supl2p38>

ORLANDI, P.; NOTO, A. R. Uso indevido de benzodiazepínicos: um estudo com informantes-chave no município de São Paulo. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v.13, n. especial, p. 896-902, 2005 Disponível em: <www.scielo.br/pd/f/rlae/v13nspe/v13nspea18>. Acesso em 30 março. 2023.

RAMON, J. L. et al. **Uso de psicotrópicos em uma unidade de estratégia de saúde da família**. Revista enfermagem atual. v. 87, n. 25, p. 1-9, 2019. DOI: <https://doi.org/10.31011/reaid-2019-v.87-n.25-art.196>

SACRAMENTO, B. O.; BARBOSA, A. G. L.; TAVARES, C. F.; DIAS, J. P. Sintomas de ansiedade e depressão entre estudantes de medicina: estudo de prevalência e fatores associados. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 45, p. 1-7, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.1-20200394>

SILVARES, E. F. M.; PEREIRA, R. F. Adesão em saúde e psicoterapia: Conceituação e aplicação na enurese noturna. Psicologia USP, São Paulo, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-65642012005000012>

RIBEIRO, C. S. R. Queixas psicossomáticas e uso indiscriminado de medicações na Unidade Básica de Saúde Vila Renascer em Contagem - Minas Gerais. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. Núcleo de Educação em Saúde Coletiva. Belo Horizonte, 2020. 35f. Monografia Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registo/Queixas_psicossomaticas_e_u_so_indiscriminado_de_medicoes_na_Unidade_Basica_de_Saude_Vila_Renascer_em_Contagem_Minas_Gerais/701. Acesso em 02/05/2023.

VASCONCELOS, T. C., DIAS, B. R. T., ANDRADE, L. R., MELO, G. F., BARBOSA, L., & SOUZA, E. (2015). Prevalência de Sintomas de Ansiedade e Depressão em Estudantes de Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, 39 (1), 135-142. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v39n1e00042014>